

Яворський Андрій Романович

Освітній рівень – магістр

Спеціальність – 014.03 Середня освіта

(Історія), 1 курс навчання

Харківський національний педагогічний

університет імені Г. С. Сковороди

Науковий керівник:

доктор історичних наук, професор,

завідуюча кафедрою всесвітньої історії

Харківського національного педагогічного

університету імені Г. С. Сковороди

Рябченко Ольга Леонідівна

ВНЕСОК ОСВІТЯН У ПРОФІЛАКТИКУ ЗЛОЧИННОСТІ 1920-Х– ПОЧАТКУ 1930-Х РОКІВ

У статті здійснено аналіз внеску освітян у профілактику дитячої злочинності у 1920-х – початку 1930 років. Дитяча злочинність розглядається окремо від дитячої безпритульності й бездоглядності, аби сфокусуватися саме на ситуації впливу освітян, їхнього авторитету та досвідченості в боротьбі із дитячими правопорушеннями.

Ключові слова: *дитяча злочинність, освітяни, правопорушення, профілактика злочинності.*

Постановка проблеми. Питання внеску освітян щодо профілактики дитячої злочинності було і залишається одним із важливих, з огляду на це до нього прикута увага науковців. Пояснюється вказане тим, що, враховуючи умови сьогодення, йдеться про економічну ситуацію, соціальні й життєві обставини, в яких опинилися неповнолітні в нашій країні після

повномасштабного вторгнення Росії на територію України, унаслідок чого створюється сприятливе підґрунтя для підвищення рівня дитячої злочинності, кількість правопорушень неповнолітніх у найближчому майбутньому може зрости. Проте в даному дослідженні дитяча злочинність усе таки розглядатиметься окремо від дитячої безпритульності й бездоглядності, аби сфокусуватися саме на ситуації впливу освітян, їхнього авторитету та досвідченості в боротьбі із дитячими правопорушеннями.

Аналіз досліджень. Проблематика впливу освітян в профілактиці дитячої злочинності в Україні, у тому числі й педагогічний аспект, досліджувала низка сучасних вітчизняних науковців, серед яких О. І. Анатольєва, Т. Б. Букреєв, А. В. Волошинова, М. М. Гуренко, А. Г. Зінченко, Н. М. Крестовська, М. Лакійчук, О. Овсянюк та ін.

Мета статті – визначити внесок освітян у профілактику дитячої злочинності у 1920-х – початку 1930 років.

Виклад основного матеріалу. В 1920-х – початку 1930-х років даною проблематикою займалися такі визначні педагоги Антон Семенович Макаренко, Наталія Полонська-Василенко, Софія Русова.

Яскравим прикладом з практичної точки зору педагогіки був Антон Семенович Макаренко. Його вихованці найгірший контингент. Згідно його статистики найменший злочин, за який діти потрапляли до нього в колонію, це були кишенькові крадіжки. А так – були і члени банд-формувань, підлітки, які вже неодноразово брали участь в збройних пограбуваннях, згвалтуваннях, вбивствах, кримінальні підліткові так звані «авторитети» котрі не мали права по їхнім «законам – поняттям» працювати.

Особливу увагу заслуговує Софія Русова – видатна діячка національно-визвольного руху, педагог, автор підручників, письменниця, літературознавець, перекладачка, автор багатьох досліджень з педагогіки виховання малолітніх злочинців, історії, засновниця Академії наук в Україні, співробітниця численних журналів і передусім великий патріот України.

В різних містах України (Києві, Одесі, Єлисаветграді, Полтаві, Харкові тощо) організовувала дитячі садки, недільні школи, народні читальні, проводила просвітницьку роботу в колоніях де виховувалися неповнолітні діти, зосереджує основну увагу на проблемі створення національної системи виховання й навчання. Знайомить освітянську громадськість із здобутками світової педагогічної думки, інформує про події в учительському житті. За запрошенням Фребелівського інституту читає слухачам курс дошкільного виховання, виданий під назвою «Дошкільне виховання». Не змогла зректися своїх національно-патріотичних переконань і 1921 р. емігрувала за кордон. У Чехословаччині розгорнула громадсько-просвітницьку й педагогічну діяльність, що відіграла значну роль у культурному розвитку українців-емігрантів. Видані окремими книжками («Єдина діяльна (трудова) школа» (1923), «Нова школа соціального виховання» (1914), «Дидактика» (1925)) можна назвати першими українськими підручниками дошкільного й шкільного виховання. До кінця життя Русова поєднувала педагогічну працю з громадською діяльністю, пов'язаною з опікою над жіноцтвом і дітьми сиротами. Педагогічні пошуки Русової пройняті ідеєю створення національної системи освіти серед «проблемних» дітей. Ідея відповідності виховання суспільним потребам і вимогам часу втілилась у принципі націоналізації системи освіти - від дошкільних закладів до вузу. Вважала, що концепція національної освіти має вибудовуватися на засадах сучасних положень психології та педагогіки про закономірності та умови розвитку дитини, про методи навчання й виховання, найдоцільніші для певного віку.

Розглянемо внесок освітян в роботі комісій, ювенальних судів та законотворчій діяльності. Для повного висвітлення окресленої проблеми окремо увага приділяється законодавству, спираючись на приписи якого врегульовувалося питання вчинення неповнолітніми правопорушень, а також 255 тих із них, де однією зі сторін виступала дитина, й органам, що займалися веденням справ неповнолітніх правопорушників і педагогів, які зймалися не тільки вихованням а й захистом прав неповнолітніх.

Після утворення Української СРР було прийнято низку нормативно-правових актів, що забезпечували проведення державно-правової політики протидії дитячій злочинності. Одним із перших серед них був Декрет РНК РСФРР «Про комісії для неповнолітніх» від 14 січня 1918 р., який передбачав ліквідацію нечисленних тоді ювенальних судів. Замість цього згідно з Декретом справи неповнолітніх обох статей до 17 років переходили до відання комісій по справах неповнолітніх, складі яких в основному були працівники освіти. Цим же документом закріплювався її склад і регламентувалися інші основні питання її діяльності. Дія згаданого Декрету мала поширюватися і на територію Української СРР. Згодом був прийнятий Декрет «Про відповідальність неповнолітніх» від 12 червня 1920 р., розроблений вже українською радянською владою. Ним закріплювалося, що всі справи неповнолітніх, які не досягли 18 р., розглядаються комісіями у справах неповнолітніх, а також передбачався порядок розгляду справ різних категорій неповнолітніх. Так, якщо злочин було вчинено неповнолітнім разом із особою, яка досягла 18 років, то справа залишалася у віданні судових органів, проте про кожну таку справу необхідно було повідомляти відповідну комісію по справах неповнолітніх із залученням в розгляді справи вихователя. Що стосується морально-дефективних неповнолітніх, які обвинувачувалися у вчиненні злочинів, то питання їх виховання, навчання і піклування про них належало до сфери відання Народного комісаріату освіти й Народного комісаріату здоров'я. Неповнолітні цієї категорії направлялися комісією у справах неповнолітніх до відповідних лікарсько-виховних (або лікарняних чи медичних) закладів. За потреби до них міг бути застосований особливо пильний режим, як наслідок, їх можна було відправити до спеціальних лікарських закладів Народного комісаріату здоров'я. Іншою була ситуація з неповнолітніми, які не досягли 14-річного віку. Так, у випадку їх засудження до відокремлення від осередка, в якому вони знаходилися, такі неповнолітні поміщалися до спеціальних дитячих установ, які перебували у віданні Народного комісаріату освіти. Проте неповнолітні у віці від 14 до 18 років, якщо комісією встановлено, що обмежитися щодо них

засобами медично-педагогічного впливу недостатньо, могли бути віддані до реформаторів, які знаходилися в розпорядженні Народного комісаріату юстиції. Тобто першочергову роль у попереденні та вихованні таких дітей відводилася. Не можна оминати того, що одним із заходів боротьби з бездоглядністю було розміщення дітей серед міського й сільського населення на засадах добровільної угоди органів охорони дитинства з громадянами, які дали на це свою згоду. Однак такий захід використовувався як тимчасовий і до покращення становища з продовольством та іншим постачанням.

У період нової економічної політики (далі – НЕП) прийнято нові кодекси, в яких також закріплювалися права дітей. Примітно, у цей період до осіб, які не досягли повноліття, арешт як спосіб адміністративної та дисциплінарної відповідальності не застосовувався відповідно до ст. 9 Постанови ВУЦВК «Про невжиття до неповнолітніх арешту як способу дисциплінарної і адміністративної кари» від 04.01.1922 р. За необхідності такий вид покарання для них змінювався на інший. Усі неповнолітні, які на момент виходу цієї Постанови перебували у місцях позбавлення волі, звільнялися. Проте в ній не уточнювалося, на який саме вид покарання можна було замінити арешт. Питання відповідальності неповнолітніх також регулювалося Кримінальним кодексом Української СРР 1922 р. Зокрема, у ньому фіксувалося, що до малолітніх віком до 14 років, а також усіх неповнолітніх віком від 14 до 16 років, щодо яких визнано можливим обмежитися заходами медико-педагогічного впливу, покарання не застосовувалися. Також у разі не досягнення особою 18-річного віку на момент вчинення злочину до неї не могла бути застосована вища міра покарання – розстріл. Кримінальний кодекс доповнено і передбачали обов'язкову наявність захисника у тому числі педагога у справах неповнолітніх. Закладами для неповнолітніх правопорушників були: основний дитячий будинок для правопорушників, допоміжний дитячий будинок для правопорушників, трудова колонія для неповнолітніх правопорушників і трудовий будинок для дівчат. До основного дитячого будинку для правопорушників приймалися неповнолітні до 15 років,

які вирізнялися антисоціальними нахилами й звичками. Максимальна кількість дітей становила 30, із розрахунку 10 неповнолітніх на 1 вихователя. В основному дитячому будинку для неповнолітніх могли бути використані примусові заходи, при цьому дисциплінарні покарання використовувати було заборонено. Ті діти, які продемонстрували на думку вихователів, здатність до виправлення, переводилися до звичайних дитячих будинків. Ті ж із них, які не підлягали виправленню, доправлялися до допоміжного дитячого будинку для правопорушників, які організовувалися відокремлено, у них здійснювався постійний нагляд задля унеможливлення втечі і встановлювався особливий суворо регламентований порядок денний. До вперто неслухняних дітей вживалися наступні заходи впливу: відокремлення, залишення в ліжку, лікарські заходи й обмеження волі. Діти, які довели, що без вжиття до них протягом трьох місяців заходів примусового впливу здатні до виправлення, переводилися до основного будинку для правопорушників. Діти, які не піддавалися впливу, переводилися до реформаторіїв Народного комісаріату юстиції, а діти з очевидним нервовим розладом, епілепсією тощо – до відповідних установ Народного комісаріату здоров'я. Для соціального виховання неповнолітніх правопорушників від 15 до 18 років утворювалися трудові колонії за містом. Основним завданням трудової колонії було виправлення й розвиток соціально-корисних інстинктів вихованців, для чого вводилася основна професійна освіта у вигляді навчання. Неповнолітні, які не піддавалися впливу, могли бути переведені до реформаторіїв. Максимальний вік, до якого неповнолітній правопорушник міг перебувати в трудовій колонії, становив 18 років. Про всі вищеперераховані випадки переведення неповнолітніх правопорушників обов'язково повідомлялися комісії у справах неповнолітніх. Для соціального виховання дівчат віком до 15 років, які вчинили правопорушення, безпритульних, або ж тих, які займалися проституцією, утворювалися трудові будинки. Обов'язковим його елементом була професійно-технічна підготовка. Неповнолітні дівчата правопорушниці могли перебувати в такому будинку до досягнення 18-ти років. Дівчата, які були

нормальними фізично й виявили здатність до виправлення, переводилися, залежно від віку, до нормального дитячого будинку, закладів професійної освіти або влаштовувалися на працю. Розумово відсталі дівчата переводилися до соціальних будинків для соціально-відсталих дітей. Як зазначає А. В. Волошинова, освітяни мережі будинків для дітей-правопорушників і «дефективних» дітей мали головним завданням перевиховання маргінального контингенту і перетворення їх на повноцінних членів суспільства. Проте невідповідне матеріальне забезпечення часто ставало цьому на заваді. Аварійний стан будівель і брак устаткування, недостатня кількість мануфактури, шкільного приладдя, продуктів харчування – усе це перешкоджало навчальному й виховному процесу. До закладів із вивчення й розподілу неповнолітніх належали прийомники і колектори-розподільники. У разі затримання неповнолітнього, котрий на момент вчинення правопорушення не досяг 15 років, його направляли у прийомник, де він перебував до 3 днів. Після цього його направляли до комісії у справах неповнолітніх, колектору-розподільника або ж передавали батькам чи особам, які їх заміщували. Хлопці й дівчата утримувалися окремо. До правопорушників застосовувалися наступні заходи дисциплінарного впливу: 1) догана віч-на-віч; 2) догана у присутності інших товаришів; 3) заборона забав і розваг на строк до одного тижня; 4) позбавлення або обмеження права побачень, листування, передачі й відпусток на строк до одного місяця; 5) ізоляція до трьох днів в окремій кімнаті під наглядом лікаря з відвідуванням школи і майстерень; 6) ізоляція до трьох днів в окремій кімнаті під наглядом лікаря без права ходити до школи і майстерень; 7) продовження строку перебування в реформаторії; 8) обмеження права користуватися грішми, що рахуються за неповнолітнім правопорушником. Примітно, що перелік заходів дисциплінарного впливу був вичерпний. Піклувальний догляд призначався у разі, коли батьки неповнолітнього не могли впливати на нього. У такому випадку комісія здійснювала виховання неповнолітнього за допомогою безпосереднього втручання обслідувача-вихователя чи особи, якій було доручено піклувальний

догляд, в життя неповнолітнього: встановлення денного режиму, щоб неповнолітній мав відповідну працю, налагодження його взаємин із батьками, допомога батькам у вихованні, їх відповідальність за поведінку неповнолітнього.

Висновки. Отже, існує необхідність в удосконаленні системи освіти та виховання неповнолітніх, які вчинили правопорушення. Основна роль в цьому відводиться педагогам. Беручи до уваги актуальність і значущість окресленої проблеми, вона неодноразово ставала предметом вивчення і до лютого 2022 року, навколо неї точилися дискусії, особливо у зв'язку з тим, що чинне законодавство не тільки не задовольняє вимоги часу, але й не залучаються належним чином фахівці освіти у вирішенні цих проблем. Наведене видається цілком логічним, бо для ефективного проведення політики держави у цій сфері треба вивчити передусім накопичений (навіть негативний для уникнення помилок) педагогічний досвід, оскільки вперше чергу навчальні заклади формують особистість людини. Вважаю, що з точки зору історичних подій, що відбувалися (післяреволюційна й повоєнна Україна, голодомор 1921–1923 рр., зростання дитячої безпритульності й бездоглядності, епідемія тифу й іспанки тощо), економічного становища держави та заходів, вжитих для врегулювання проблеми дитячої злочинності, саме 1920-ті роки – це той проміжок часу, який передусім заслуговує на увагу в розрізі сучасної проблематики.

Yavorskyi Andrii Romanovych

The contribution of educators to crime prevention in the 1920s and early 1930s

The article analyzes the contribution of educators to the prevention of child crime in the 1920s and early 1930s. Child crime is considered separately from child homelessness and neglect in order to focus specifically on the situation of the influence of educators, their authority and experience in the fight against children's delinquency.

Key words: juvenile delinquency, educators, offenses, crime prevention.